

ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ХОРЕОГРАФА

Тянь Фейфань

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології
та інноваційної педагогіки,

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: 892576126@qq.com

Творче самовираження хореографа є показником його професіоналізму на високому рівні. Водночас танцювальна хореографія та її викладання в закладах вищої освіти (коледжі та університети КНР) неможлива без творчості. Глядачі і фанати творів хореографічного мистецтва люблять оригінальність виконання танцю, індивідуальний підхід танцюриста до передачі почуттів та емоцій рухами тіла. Тому в професійній підготовці майбутніх хореографів необхідно постійно посилювати творчий підхід до створення й виконання танцю. Викладачам хореографії важливо здійснювати системний вплив на творче самовираження майбутніх фахівців через зміст і методи викладання, особистий приклад, переконання й заохочення.

У статті Гао Юань [1] підкреслено значення креативності в танцювальній хореографії та з'ясовано принципи культивування креативності студентів під час викладання танцювальної хореографії в звичайних (педагогічних) університетах КНР. У дослідженні Лю Хунлі [1] зазначені потреби у творчому підході до постановки танцю в процесі навчання в закладах вищої освіти. Акцентовано на тому, що хореографи повинні ліпше організовувати та створювати курси танцю в коледжах й університетах, а також робити танцювальні вистави виразнішими. Обізнаність здобувачів вищої освіти з хореографією має бути високою, а це зі свого боку сприяє розвитку танцювальної освіти.

Мета – розкрити чинники творчого самовираження майбутніх хореографів в освітньому процесі закладів вищої освіти КНР.

Учені Гао Юань, Лі Цзеюань, Лю Хунлі [1-3] одностайно наголошують на

тому, що провідним чинником творчого самовираження майбутніх хореографів в освітньому процесі закладів вищої освіти є постановка освітніх цілей. Якщо учасники освітнього процесу сприймають і розуміють творчість як проєкт розвитку талантів особистості, то їхні дії мають бути спрямовані на досягнення мети, а результативність освітнього процесу буде забезпечена.

Викладання хореографії – це комплексна навчальна дисципліна, засвоєння матеріалу якої вимагає не лише оволодіння майбутніми хореографами професійними навичками, а й знаннями з естетики, історії, культури та мистецтва. Зміст такої дисципліни має бути емоційно насиченим, оскільки емоційне усвідомлення може трансформуватися в твори мистецтва через творчість. Метод порівняння також позитивно впливає на творче самовираження й емоційне сприйняття творів хореографічного мистецтва. Наприклад, навчаючи здобувачів вищої освіти оцінювати «танець Янко», викладачі пропонують об'єднати «культуру ханьців» і «культуру маньчжурів» для порівняльного аналізу, щоб зрозуміти ці культури, рухи танцю Янко та природу вираження емоцій. Поєднання культурологічного підходу з емоційним забарвленням танцю посилює творчу уяву та натхнення створювати нові образи в хореографічній постановці.

Як зазначає викладач Школи музики та танцю Педагогічного університету Юйчжан Лю Хунлі [3], гарні танцювальні твори не тільки складаються з професійних і складних танцювальних рухів, але й з унікального культурного шарму в процесі створення та аранжування танцю. Наприклад, у танцювально-поетичній драмі «Only This Green» відчувається краса традиційного китайського мистецтва з кожного руху танцюристів через зміну сцен від стародавніх до сучасних. Прекрасна китайська традиційна культура має високу цінність, яка може відігравати важливу роль у підвищенні обізнаності хореографа та режисера в танцювальній освіті. У танцювальній освіті необхідно й надалі зміцнювати основи гуманістичної історії та культури духу, сприймати чарівність історії та культури КНР, постійно розширювати обізнаність людини в галузі хореографії.

У дослідженнях Гао Юань, Лі Цзеюань, Лю Хунлі [1-3] неодноразово наголошується на тому, що навчально-методичне забезпечення навчальних курсів вимагає осучаснення й оновлення. Викладачі мають пропонувати низку професійних курсів, щоб навчити своїх послідовників виражати себе, культуру китайського народу, емоційну цінність за допомогою рухів тіла. На наш погляд, творчість є динамічною характеристикою людини. Тому викладачам необхідно підвищувати свій рейтинг, творчу активність та ініціативність, поєднувати викладацьку і дослідницьку види діяльності. Вони мають розробити власну концепцію навчання впродовж життя, постійно зміцнювати побудову теоретичних знань і культивувати практичні навички, удосконалювати навички навчання співу та репертуару танцю, заохочувати здобувачів вищої освіти до вільного й відкритого спілкування з ними. Надихаючи майбутніх фахівців на танцювальну творчість, вони можуть ще більше вдосконалювати свої професійні якості. Цінним є те, що викладачі мають посилити самоосвіту та самооцінку результатів власної діяльності.

Отже, чинники творчого самовираження майбутніх хореографів є суб'єктивними та об'єктивними, а їх поєднання є доцільним у вивченні.

Література

1. 高源。《高师舞蹈编导课教学中学生创造力的培养策略》艺教论坛 2023. (4) : 113-117 页.

Гао Юань. Культивування стратегії творчості студентів у викладанні танцювальної хореографії у звичайних (педагогічних) університетах. *Мистецький освітній форум*. 2023. № 4. С. 113–117 с.

2. 李泽原. 浅论高校舞蹈编导课教学中培养学生创造力的途径[J]. 河北北方学院学报(社会科学版), 2022(02):81-82.

Лі Цзеюань. Коротка дискусія про шляхи розвитку творчості студентів у процесі викладання танцювальної хореографії в коледжах та університетах. *Журнал Північного університету Хебей (видання суспільних наук)*. 2022. № 02. С. 81–82.

3. 刘红丽.豫章师范学院音乐舞蹈学院讲师《高校舞蹈教育中编导意识的重要价值与培养方法》中国电影报/2022年/8月/10日/第012版 1-2页

Лю Хунлі. Важлива цінність і метод культивування хореографічної обізнаності в танцювальній освіті коледжу. *Китайські кіноновини*. Педагогічний університет Юйчжан. 2022. № 12. С. 1–2.